

Trabajos de Egiptología

Estudio... de la tumba 22... templo de Millones de Años de Tutmosis III

Javier MARTÍNEZ BABÓN

Elementos arquitectónicos de la capilla... Sarenput II... Caracterización geoquímica

Juan Antonio MARTÍNEZ HERMOSO, María José AYORA CAÑADA, Ana DOMÍNGUEZ VIDAL

Tueris-Oxirrinco. La diosa protectora de Per-Medyed

Maite MASCORT ROCA, Esther PONS MELLADO

Restauración... de estelas de falsa puerta... en Heracleópolis Magna...

María Antonia MORENO CIFUENTES

La explotación de esmeraldas en el Egipto romano... *Sikait Project*

Joan OLLER GUZMÁN, David FERNÁNDEZ ABELLA, Vanesa TREVÍN PITA, Oriol ACHÓN CASAS

C2 Project. The Royal Cache Wadi Survey. 2017 Season

José Ramón PÉREZ-ACCINO, Hisham EL-LEITHY

El templo de Heryshef en Heracleópolis Magna...Trabajos en 2018

M. Carmen PÉREZ-DIE, Antonio GÓMEZ LAGUNA

Análisis técnico de telas con textos y marcas de propietario... Dra Abu el-Naga

Pía RODRÍGUEZ FRADE

Modelado... de la tumba de Khunes (QH34h) en Qubbet el-Hawa...

M.ª Paz SÁEZ-PÉREZ, Luisa María GARCÍA RUIZ

Estudio... de la necrópolis de la Dinastía XI... Millones de Años de Tutmosis III

Myriam SECO ÁLVAREZ

Documentación arqueológica tridimensional... Qubbet el-Hawa...

Libertad SERRANO LARA, Luisa María GARCÍA GONZÁLEZ

Un análisis comparativo de los grafitis... *Royal Cache Wadi Survey*

Inmaculada VIVAS SAINZ

102019

Trabajos de Egiptología

Trabajos de Egiptología

Papers on Ancient Egypt

¿Atrapando el solsticio?... orientación de los templos de Deir el-Bahari

Juan Antonio BELMONTE, Magdi FEKRI, Miquel SERRA

Textos e imágenes sobre textiles... tumba UE 1018 en Dra Abu el-Naga

Francisco L. BORREGO GALLARDO

Reflexiones sobre la presencia egipcia en el Levante... a propósito de Tel Erani

Marcelo CAMPAGNO

Algunas... el programa decorativo... Millones de Años de Tutmosis III

Linda CHAPON

***Seis paddle dolls...* del Reino Medio... en Dra Abu el-Naga**

Gudelia GARCÍA FERNÁNDEZ

Estudio de las reutilizaciones de los espacios funerarios...

David GARCÍA GONZÁLEZ

Análisis... de dos momias de la Dinastía XXII... en Dra Abu el-Naga...

Jesús HERRERÍN, Francisco L. BORREGO GALLARDO

El... Millones de Años de Thutmosis III... análisis paleopatológico

Albert ISIDRO

Djehutynefer: el redescubrimiento... de su tumba en el urbanismo tebano

Ángeles JIMÉNEZ-HIGUERAS

Cerámicas cubiertas de barro... en la tumba QH33... Qubbet el-Hawa...

María J. LÓPEZ-GRANDE

El Edificio B de Tell el-Ghaba... dinámica de la unidad doméstica...

Silvia LUPO, Eva A. CALOMINO, Agustina SCARO

Centros de Estudios Africanos
Universidad de La Laguna

ISSN 1695-4750

9 771695 475008

número 10
2019

Textos e imágenes sobre textiles de la dinastía XXII de la tumba UE 1018 en Dra Abu el-Naga

Francisco L. BORREGO GALLARDO

Durante las campañas de 2017 y 2018 del Proyecto Djehuty en Dra Abu el-Naga ha sido documentado, en una tumba de inicios del Reino Medio reutilizada, el enterramiento de varios individuos vinculados al sacerdocio y la Casa de Amón en la dinastía XXII. Entre los artefactos hallados destaca un conjunto de textiles. Un primer grupo incluye los títulos y nombre del propietario junto con un año de reinado. En otro, a diferencia del anterior, sólo se consignan los cargos y la identidad de sus propietarios. En tercer lugar, hay marcas y signos de lavandería o tejeduría de algunas de las piezas de los tipos anteriores y de otras que sólo incluyen esa clase de notación. Además, entre las piezas que con seguridad formaron parte del ajuar funerario hay dos grupos de artefactos: sudarios con una figura de Osiris de gran tamaño y textos anejos referidos a la deidad y al propietario de la mortaja y estolas con extremos de cuero y escenas donde un rey ofrenda ante una deidad. El análisis y la contextualización preliminar de estos testimonios permiten conocer mejor el perfil social y las prácticas funerarias de los individuos enterrados en el área de Dra Abu el-Naga durante el Tercer Periodo Intermedio.

Inscribed and Decorated Textiles of the Twenty-Second Dynasty from Tomb UE 1018 at Dra Abu el-Naga

In 2017 and 2018, the *Proyecto Djehuty* has documented in a tomb of the early Middle Kingdom at Dra Abu el-Naga the burial of several individuals linked to the priesthood and the Domain of Amun of the Twenty-Second Dynasty. Among the artefacts found there, a group of textiles stands out. A first group includes the name and titles of the owner along with a year of reign. In another, unlike the previous one, only the titles and the identity of their owners are recorded. Thirdly, there are marks and signs of laundry or weaving in some of the pieces of the preceding types and others that only include a similar kind of notation. In addition, among the objects that formed part of the burial goods are two groups of artefacts: shrouds with a large figure of Osiris and texts referring to the deity and its owner and braces with leather ends where a king is offering before a deity. The analysis and preliminary contextualization of this evidence allow for a better understanding of the social profile and funeral practices of the individuals buried in Dra Abu el-Naga in the Third Intermediate Period.

Palabras claves: Tebas, dinastía XXII, textiles, inscripciones, Casa de Amón.

Keywords: Thebes, Twenty-Second Dynasty, textiles, inscriptions, Domain of Amun.

El presente trabajo constituye un análisis y contextualización preliminares de un conjunto excepcional de textiles inscritos de la dinastía XXII documentados en una tumba de inicios del Reino Medio en el llamado “sector 10” de

la concesión de la Misión Española en Dra Abu el-Naga (Proyecto Djehuty). Su estudio permite conocer algunos aspectos de interés acerca del perfil social de los difuntos allí enterrados y de la administración y sacerdocio del templo de Karnak en ese periodo.

TdE 10 (2019) - Páginas: 27 - 48

Recepción: 2/9/2019 - Admisión: 19/5/2020

Francisco L. Borrego Gallardo — francisco.borrego@uam.es

Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Diplomática / Facultad de Filosofía y Letras /

Universidad Autónoma de Madrid / España

<http://doi.org/10.25145/j.TdE.2019.10.02>

1 | Contexto arqueológico

La tumba en la que fue encontrado el conjunto de textiles (UE 1018) es un hipogeo con un corredor de unos 19,50 m de largo, una altura de 3,00 m y un ancho de 1,90 m. A unos 9,00 m de la entrada, a la izquierda se abre un pozo funerario con su cámara correspondiente. A la derecha, a unos 8,40 m de la entrada un corredor descendente que gira alrededor de 165° a la derecha finaliza en una cámara excavada (UE 1209, 1211 y 1212). Es en la UE 1209 donde fueron hallados los textiles analizados aquí. Fueron encontrados en un contexto de saqueo, donde las momias habían sido fuertemente violentadas, fragmentadas y dispersadas entre escombros de piedras de tamaños muy diversos, tierra y fragmentos de objetos diversos. Se ha podido determinar que el primer uso de la tumba se remonta al final de la dinastía XI e inicio de la XII. Más tarde fue reutilizada ya avanzada la dinastía XII, en el Segundo Periodo Intermedio y, finalmente, en el Tercer Periodo Intermedio, en la primera mitad de la dinastía XXII. Tras esto la tumba ha conocido varios y muy intensos saqueos, dispersando tanto en su interior como en el área aledaña los cuerpos y su ajuar funerario¹.

Entre el material funerario revuelto fue hallado un conjunto de textiles de tipologías diversas que resulta ser excepcional por su cantidad, su calidad y características². El presente trabajo aborda el análisis preliminar de algunos de ellos, aquellos que presentan marcas, textos e imágenes. Pese a las dificultades que plantean para ello el contexto arqueológico profundamente alterado y la lectura de algunos de los textos por su estado de conservación precario y por las características propias de la escritura a tinta practicada sobre tela, su estudio y cotejo con otros artefactos y la realidad física de sus cuerpos permiten acercarse a la época y perfil social de los individuos enterrados en ese lugar.

Figura 1. Detalle del fragmento SMDAN 4675. © Proyecto Djehuty.

2 | Textiles con la identidad del propietario y con fecha

Un primer conjunto de textiles que cabe considerar es el de aquellos que presentan un texto donde se incluye una fecha de año de reinado, elemento que no es infrecuente hallar en enterramientos de la dinastía XXI e inicios de la XXII³. Todos y cada uno de ellos están escritos en una sola columna de texto (↓→), con tinta negra en signos jeroglíficos cursivos.

El primero que cabe señalar es el fragmento SMDAN 4675 (fig. 1). Escrito en el borde inferior derecho de una pieza de difícil adscripción

Figura 2. Detalle del fragmento SMDAN 4677. © Proyecto Djehuty.

Figura 3. Detalle del fragmento SMDAN 4732. © Proyecto Djehuty.

tipológica en forma de tira o de banda⁴, el texto (tabla 1.a) señala únicamente el cargo e identidad de un individuo y, seguidamente, una fecha: *mr-ntr P3-dj=frnpt-sp 30 + x* “El Amado del Dios, Padief; año real 30 + x”. La lectura de la cifra final parece segura, si bien un roto antes de la última decena (que no aparece centrada, sino debajo del signo de la segunda decena) y la doblez de la pieza no permiten asegurarlo plenamente.

Una segunda pieza, SMDAN 4677 (fig. 2), de carácter similar al fragmento anterior, se encuentra en un estado de conservación más precario,

habiéndose perdido el inicio del texto. Este, como en el caso anterior, se localiza en la esquina inferior derecha. El cargo está perdido, al igual que el inicio de lo que parece ser un antropónimo que carece de determinativo de persona; la fecha sí se ha preservado entera y nítida (tabla 1.b): [...]*stn rnpt-sp 33* “[...]seten (?); año real 33”.

Las tres piezas siguientes parecen haber pertenecido al mismo personaje. La primera de ellas (SMDAN 4732) (fig. 3), de tipología análoga a las anteriores, conserva un texto aparentemente entero en el mismo emplazamiento, de ejecución algo

¹ Un análisis de parte de estas evidencias, aún en curso, ha sido presentada en este mismo volumen por J. Herrerin y yo mismo.

² El estudio detallado de estos textiles ha sido presentado por Pía Rodríguez en este mismo volumen.

³ Kitchen 1995: §§ 371-378; Altenmüller 2000b; Jansen-Winkel 2006a: *passim*; 2006b: *passim*; 2007a: 90 (6.38), 92 (6.42), 106 (7.40); 2007b: 69 (13.49), 70 (13.50), 468 (45.140) y 469 (45.144); Aston 2009: 381.

⁴ Dado el estado de intenso saqueo resulta muy difícil poder asegurar si se trata de una pieza incluida entre los vendajes y mortajas de la momia, si ceñía a ésta o si son objetos de otra clase.

a	b	c	d	e

Tabla 1. Transcripción de los textos con la identidad del propietario y con fecha.

más dubitativa y peor conservado, y asimismo con el antropónimo escrito sin determinativo de persona (tabla 1.c): *w^fb(-Jmn) Jmn-ḥtp(.w) rnpt-sp 12* “El (sacerdote) puro (de Amón), Amenhotep; año real 12”. En segundo lugar se encuentra SMDAN 4714 (fig. 4), un fragmento rectangular también de lino con un texto muy similar al anterior pero bastante más borroso –lo que arroja algunas dudas de lectura, sobre todo de la fecha– y cambia apenas el final (tabla 1.d): *w^fb(-Jmn) Jmn-ḥtp(.w) rnpt(-sp) 26* “El (sacerdote) puro (de Amón), Amenhotep; año (real) 26”. La tercera de las piezas de este individuo, SMDAN 4827 (fig. 5), tiene la misma tipología y localización. Sin embargo, se constatan algunas diferencias con los dos artefactos anteriores: 1) un grupo de signos de lectura *Jmn* “Amón” ha sido incluido en un segundo momento entre el signo que describe su cargo sacerdotal y el antropónimo (lo que ha permitido efectuar las restituciones en las lecturas de los dos textos anteriores); 2) la grafía del cargo

ha sido escrita en este caso sin el determinativo de las tres aguas (𓆎, N35A). El texto, el de más clara lectura de estos tres, reza como sigue (tabla 1.e): *w^fb-Jmn Jmn-ḥtp(.w) rnpt-sp 16* “El (sacerdote) puro (de Amón), Amenhotep; año real 16”.

Ordenadas estas fechas en una tabla (tabla 2) y cotejadas con los reinados y sus años entre el final de la dinastía XXI y la dinastía XXII (marco cronológico proporcionado por los restos de artefactos funerarios recuperados), estos textos proporcionan elementos interesantes de comparación. En el caso de Amenhotep puede suponerse que los años 12, 16 y 26 pertenecen a un mismo y solo soberano, pues resulta la opción más plausible y de mayor economía interpretativa, más aún si se tienen en cuenta las fechas de los reyes de esos momentos⁵. Por otro lado, en el caso de Padief y del personaje de nombre perdido, la cifra supera la treintena de años. Cotejados estos textos con los monarcas coetáneos y sus fechas, los candidatos bajo los cuales pudo haber

5 Jansen-Winkeln 2006a; 2006b; Dodson 2012: 195-201.

Figura 4. Detalle del fragmento SMDAN 4714. © Proyecto Djehuty.

Figura 5. Detalle del fragmento SMDAN 4827. © Proyecto Djehuty.

vidido Amenhotep son los de Psusennes II al final de la dinastía XXI y Osorkon I, Osorkon II y Sheshonq III en la XXII. En el caso de Padief y del personaje de nombre fragmentario, los más de treinta años registrados abogan por fechas únicamente de la dinastía XXII. Dado que, a tenor de lo que sabemos actualmente, no cabe pensar en que la tumba de la dinastía XII reutilizada

hubiera funcionado como una *cachette* del tipo del de Bab el-Gasus, lo más probable es que el tiempo que medió entre los enterramientos de los distintos personajes no debió de ser demasiado largo, no remontándose más allá de unas pocas décadas a lo sumo. Por ello, resulta de lo más lógico pensar que todos ellos fueran coetáneos de la dinastía XXII y no tanto de la XXI.

	Amenhotep			Padief	[...]seten
	12	16	26	30 + x	33
Amenemope (10)	-	-	-	-	-
Osorkon (6)	-	-	-	-	-
Siamon (19)	X	X	-	-	-
Psusennes II (26)	X	X	X	-	-
Sheshonq I (22)	X	X	-	-	-
Osorkon I (35)	X	X	X	X	X
Takelot I (17)	X	X	-	-	-
Osorkon II (42)	X	X	X	X	X
Sheshonq III (41)	X	X	X	X	X
Takelot II (25)	X	X	-	-	-

Tabla 2. Comparación de las fechas de los textiles con los años de reinado de fines de la dinastía XXI y la dinastía XXII.

Figura 6. Fragmento de estola de cuero de Osorkon I con Amón itifálico. © Proyecto Djehuty.

Figura 7. Fragmento de estola de cuero de Osorkon I con el dios Jonsu. © Proyecto Djehuty.

Un elemento que puede ayudar a fijar un pivote cronológico en torno al cual articular esas fechas y ubicar cronológicamente estos personajes son los cinco fragmentos de extremos de estolas que fueron hallados en la misma unidad estratigráfica que los textiles aquí estudiados. Con forma de cola de milano, están confeccionados en cuero, con su color natural en el cuerpo del extremo y de color rojo en el reborde de cada uno. En el campo de cada extremo se encuentra, en relieve a partir de un cuño, una escena donde el rey Osorkon I –identificado mediante su titulación:

ntr nfr Shm-hpr-Rc Stp.n-Rc s3-Rc W3s3jrkn Mr-Jmn “El Dios Presente Sejemjeperera Setepenra, el Hijo de Ra Osorkon Merimen”⁶– ofrece unguento *mdt* a deidades como Amón-Ra itifálico (dos ejemplares) (fig. 6)⁷, Jonsu (un ejemplar) (fig. 7)⁸, Mut (un ejemplar)⁹ y otro inidentificable. Esta clase de objetos, que se fechan entre el reinado de Ramsés XI al de Takelot II suele situarse en torno al cuello del difunto, a menudo acompañados de colgantes de cuero, asimismo en relieve, con forma de contrapeso de *mnjt* y de collar¹⁰. De lejos, los ejemplos mejor documentados durante la

6 Von Beckerath 1999: 184-185; Dodson 2012: 212-213; Leprohon 2013: 145-146.

7 Descrito como *mr Jmn-Rc nb-pt dj nḥ* “(Osorkon Merimen) Amado de Amón-Ra, Señor del Cielo, dotado de vida”.

8 Dudoso; la identificación se ha efectuado a partir de su imagen (dios hieracócefalo con disco lunar) y paralelos (Altenmüller 2000a: 79 (nº 6)).

9 Como se infiere de su tenencia de la corona *shmtj* y de paralelos (Altenmüller 2000a: 79 (nº 5)).

10 Altenmüller 2000a; Aston 2009: 380-381 (ambos con referencias); Taylor 2011: 7, 33, 34 y 48-49.

Figura 8. Detalle de la pieza rectangular SMDAN 4811. © Proyecto Djehuty.

Figura 9. Detalle de la banda SMDAN 4828. © Proyecto Djehuty.

dinastía XXII son los de Osorkon I (con 16 ejemplares conocidos)¹¹, ya que de Osorkon II sólo se conoce uno y de Takelot II dos¹². A partir de la comparación con los ejemplares conocidos, cabe señalar que los ejemplos fechados en el reinado de Osorkon I parecen ser del mismo cuño que los documentados en la UE 1209.

3 | Textiles con la identidad del propietario y sin fecha

Otros textiles hallados en UE 1209 reproducen o conservan el nombre del propietario, con características y disposición del texto prácticamente

iguales a los anteriormente descritos, mas sin reseñar en su caso fecha alguna –bien por no haberse escrito, bien por no haberse conservado. Un primer ejemplar es SMDAN 4811 (fig. 8), situado asimismo en el ángulo inferior derecho de una gran pieza rectangular de lino y que aparece bastante dañado en su parte inferior, que pertenece a un personaje ya conocido por otro texto sobre textil (SMDAN 4675) (tabla 3.a), aportando algunas variantes con respecto a sus cargos: *jmj-r3-šn n(j) Jmn P3-dj=f[...]* “El *lesonis* de Amón, Padief[...]

En segundo lugar, se encuentra una banda ancha de lino del (sacerdote) puro Amenhotep (SMDAN 4828) (fig. 9). El texto, muy breve (tabla 3.b), apenas refiere el cargo y el nombre del

11 Altenmüller 2000a: 84-90, 98-100, 102, 104 y 107-108, fig. 2 y 4 (nº 55-71), con referencias; Jansen-Winkel 2007b: 69-70 (13.49), 70 (13.50) y 71-72 (13.51-55).

12 Altenmüller 2000a: 100 (nº 72 y 73-74 respectivamente), con referencias; Jansen-Winkel 2007b: 152 (18.87) y 171 (20.13-14).

5 | Sudarios

Un último conjunto de textiles inscritos hallados en UE 1209 se compone de sudarios. Este tipo de piezas, que las más de las veces presentan al dios Osiris con un texto relativo a dicha divinidad y al difunto, casi siempre trazados con tinta negra –menos comúnmente en tinta roja– aparecen en enterramientos de las dinastías XXI-XXII¹⁸.

En el caso de los sudarios recuperados hasta la fecha en UE 1209 (tres en un total de cuatro fragmentos), todos ellos fueron confeccionados en una tela gruesa y basta y de trama no muy apretada (un tafetán de cáñamo¹⁹), de aproximadamente 165 cm de alto y unos 65 cm de ancho e inscritos con pigmento rojo. Ante la dificultad para documentar a simple vista los detalles de las figuras e inscripciones se ha probado emplear programas de tratamiento digital de imágenes, en este caso DStretch, el cual funciona muy bien para resaltar los tonos rojos. El buen resultado de esta técnica ha permitido mejorar notablemente la toma de datos sobre estos artefactos.

Un primer sudario (SMDAN 4754) (fig. 13), roto por la acción de los saqueadores, presenta una figura de Osiris, momiforme de pie sobre una estera o pedestal muy fino, tocado con el *3tf* de corona blanca con una pluma de avestruz a cada lado, con un collar *wsh* y empuñando contra el pecho la *hq3t* y el *nh3h3*. Ante él se despliega una columna de texto en jeroglíficos cursivos ($\downarrow\rightarrow$) que se abre con una fórmula de ofrenda

de un personaje ya documentado en otra pieza textil (SMDAN 4676), Nesimen (tabla 4.a): *hṯp dj (n)swt n Wsjr dj=f hṯp nb prt-hrw n jt-nṯr n(j) Jmn jmj-r3-šn Ns-Jmn m3c-hrw* “La ofrenda que ha dado el Rey a Osiris para que él dé toda (clase de) ofrenda(s) y una ofrenda de invocación al Padre del Dios de Amón, el *lesonis*, Nesimen, de voz verdadera”.

Un segundo sudario (SMDAN 4791) (fig. 14), bastante más fragmentario, muestra la figura de un Osiris momiforme, en este caso sedente pero sosteniendo las mismas insignias que el ejemplo anterior (*hq3t* y *nh3h3*). El texto, que pese al estado fragmentario del conjunto parece haberse conservado entero, es asimismo vertical ($\downarrow\rightarrow$) y también se sitúa delante de la figura, en signos jeroglíficos cursivos de escritura rápida y suelta. Dicho texto (tabla 4.b) se presenta como sigue: *Wsjr w3b n(j) Jmn Snw-wsrj-h3t m3c-hrw* “El Osiris, (sacerdote) puro de Amón, Senuusertyhat, de voz verdadera”. Este antropónimo, hasta donde tengo conocimiento, carece de paralelos en los repertorios onomásticos actuales²⁰. Su carácter de hápax y su grafía plantea problemas de lectura, como se comentará más adelante.

El tercer sudario, que está conservado en dos piezas (SMDAN 4756 + 4757) (fig. 15), presenta también elementos dignos de consideración. La figura no es la de Osiris, lo cual es raro, como se verá después. De acuerdo con el primer texto y de acuerdo con paralelos iconográficos, es el rey Amenhotep I deificado. Se muestra de pie sobre un pedestal *m3c* (\leftarrow , Aa11), envuelto en un

¹⁸ Baillet 1900: 41 (7); Daressy 1902: 152-154; 1908: 21-22 y 22- (A.10, 11, 15, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 58, 59, 64-66, 71, 77, 81, 82, 91, 98, 105-109, 113-115, 119, 120, 123, 126, 127, 132-134, 139, 141, 143, 144, 146, 148 y 150); Smith 1906: 177-178, lám. vi; Winlock 1926: 25, fig. 31-33; Abdalla 1988; Ikram y Dodson 1998: 162-163, fig. 186; Aston 2009: 381-382.

¹⁹ Quiero agradecer a Pía Rodríguez sus comentarios y observaciones al respecto de estas piezas textiles.

²⁰ No aparece mencionado, así, ni en la obra de Ranke (1935; 1952; 1976), ni en las revisiones de ésta de Thirion (Backes y Dresbach 2007, con referencias) ni en bases de datos recientes (*Anthroponymes et Généalogies de l'Égypte Ancienne*: <https://www.ifao.egnet.net/bases/agea/noms/>, consultado: 1/09/2019).

Figura 13. Sudario SMDAN 4754. © Proyecto Djehuty.

Figura 14. Sudario SMDAN 4791. © Proyecto Djehuty.

sudario compuesto por alas de rapaz cruzadas todo a lo largo de del torso y piernas y adornado con un collar *wsh*. Si bien, como Osiris en los otros ejemplos, sostiene la *hq3t* y el *nh3h3* contra

su pecho, exhibe una peluca *jbs* con una corona *hmw* con dos pares de úreos hathóricos y una barba recta, regia. El texto vertical (↓→) que se encuentra enfrente, escrito en jeroglíficos curvivos continúa en la línea (→) situada bajo su figura (tabla 4.c): *dd mdw jn Jmn-htp(.w) hq3-ntrw | n Wsjr jt-ntr n(j) Jmn jmj-r3-šn pr-Jmn P3-dj-Mwt m3c-hrw* “Palabras dichas por Amenhotep, Gobernante de los Dioses, | para el Osiris, el Padre del Dios de Amón, el *lesonis* de la Casa de Amón, Padimut, de voz verdadera”. El hecho de que se haya representado a Amenhotep I resulta llamativo. Pero ¿hasta qué punto es un hecho anómalo? Si se tiene en cuenta el conjunto de sudarios publicados o descritos, un total de 68 hasta donde llega mi conocimiento, en la inmensa mayoría de los casos (59) el dios representado en exclusiva ha sido Osiris²¹, y sólo en un caso este aparece acompañado de Anubis²² –en cinco casos sólo se ha escrito texto, sin figura alguna²³, y en uno se ha representado a Ra-Horajty²⁴. En ninguno de esos 68 ejemplos aparece representado Amenhotep I deificado; el ejemplo documentado y expuesto aquí constituye, por tanto, un sudario único y excepcional dentro del conjunto conocido hasta la fecha. Por otro lado, las representaciones de este personaje en elementos de ajuar funerario como ataúdes o cartonajes se limitan a un periodo muy concreto, como ha destacado A. von Lieven: el final de la dinastía XXI y el inicio de la dinastía XXII²⁵. Por ello, además de por su interés religioso e iconográfico, este sudario podría ser empleado como un marcador cronológico relativamente específico que es asimismo coherente con otros criterios cronológicos ya expuestos antes en este trabajo.

²¹ Vid. n. 18 (no se especifican aquí cuáles son por razones de espacio; se espera poder hacerlo en trabajos ulteriores).

²² Daressy 1908: A.108.

²³ Daressy 1908: A.17, 20, 43 (= SR 14381) y A.148; Aston 2009: 198 (MMA 25.3.214).

²⁴ TG 877: Aston 2009: 214 y 381-382.

²⁵ Von Lieven 2001.

Figura 15. Sudario SMDAN 4756 + 4757. © Proyecto Djehuty.

6 | Análisis prosopográfico

Una vez presentados estos textiles inscritos, resulta necesario analizarlos y contextualizarlos desde el punto de vista prosopográfico e histórico. En un primer apartado se va a abordar el análisis preliminar de los personajes documentados para, seguidamente, efectuar algunas reflexiones sobre un cargo recurrente entre ellos, el de *lesonis* de la Casa de Amón.

6.1 | Nombres y cargos de los individuos documentados

Un primer personaje del que es preciso hablar es el (sacerdote) puro de Amón, Amenhotep, documentado en SMDAN 4714, 4732, 4827 y 4828. Su nombre, muy común²⁶, aparece también en algunos shabtis momiformes desperdigados por la tumba UE 1209, confeccionados en barro pintado de color azul verdoso, imitando la fayenza, de una

a	b	c

Tabla 4. Transcripción de los textos de los sudarios.

26 Ranke 1935: 30 (12).

tipología propia de las dinastías XXI-XXII²⁷, con un texto (↓→) que repite los datos ya conocidos de este individuo: *Wsjr wꜥb n(j) Jmn Jmn-ḥtp(.w) mꜣꜥ-ḥrw* “El Osiris, (sacerdote) puro de Amón, Amenhotep, de voz verdadera”. Por ello, parece bastante seguro afirmar que fue enterrado efectivamente en UE 1209. Lo altamente común del nombre de este personaje y la naturaleza de su título sacerdotal, extremadamente habitual, hacen prácticamente inviable establecer una identificación con otros personajes homónimos y homólogos en la documentación coetánea.

En lo que se refiere a Padief²⁸, los datos son más diversos, con títulos tanto propiamente sacerdotales como de un carácter gestor más acentuado. Entre los primeros, en SMDAN 4675 exhibe el de *mr-ntr* “Amado del Dios”, asociado de modo estrecho con el de *jt-ntr* “Padre del Dios”²⁹. Por otro lado, en SMDAN 4811 presenta el cargo de *jmj-rꜣ-šn n(j) Jmn*, convencionalmente traducido por su versión griega, *lesonis* de Amón (*vid. infra*). Además de los datos aportados por piezas textiles, se han documentado en el entorno de la TT 11-12 algunos shabtis momiformes de fayenza azul presumiblemente pertenecientes a este mismo personaje tanto durante los trabajos del Marqués de Northampton³⁰ como desde los inicios de los trabajos de la Misión Española en el entorno de la TT 11-12, con dos textos distintos con ligeras variantes (↓→): *Wsjr P(3)-dj=f mꜣꜥ-ḥrw* “El Osiris, Padief, de voz verdadera” y *Wsjr shꜣ-Pr-ḥd Pꜣ-dj=f mꜣꜥ-ḥrw* “El Osiris, escriba del Tesoro, Padief, de voz verdadera”. Por la extrema concisión del texto de los shabtis no está claro si la institución a la que se refiere este último título de Padief pertenece a la administración estatal o a la de la Casa de Amón³¹, dadas sus vinculaciones con los departamentos económicos de esa institución como *lesonis* de acuerdo con las inscripciones de los textiles. Por otro lado, resulta posible, así, establecer como bastante probable el enterramiento de dicho personaje en la UE 1209. A la hora de buscar este personaje en la documentación coetánea, el nombre de Padief, no muy habitual, permite rastrear algunos posibles candidatos. En primer lugar, se tiene noticia de un Padief, hijo de un tal Pamiu (*Pꜣ-mjw*) que ejerció el cargo sacerdotal de *mr-ntr m Jpt-swt* “Amado del Dios en Ipetsut (= Karnak)”, que vivió entre el reinado de Takelot II y el de Osorkon III³². Otro Padief, de filiación desconocida y que parece haber vivido en la transición de la dinastía XXV a la XXVI, ostentó los cargos sacerdotales *jt-ntr mr-ntr Jmn* “Padre del Dios y Amado del Dios de Amón”, *jt-ntr-Wꜣst* “Padre del Dios de Tebas”, *wꜥb ꜥq m Jpt-swt* “(Sacerdote) puro que entra en Ipetsut” y *jmj-ꜣbd=f pr-Jmn ḥr sꜣ 4-nw* “Quien se encuentra en su turno mensual de la Casa de Amón en la cuarta *phyla*”³³. Un tercer personaje homónimo es conocido únicamente por su ajuar funerario, típico de la dinastía XXII, conservado en el Lou-

27 Cf. e.g. Schneider 1977: I, 219-224; II, 113-154; III, 47-56; Stewart 1995: 25-28 y 33-45.

28 Ranke 1935: 123 (14).

29 Vid. n. 58.

30 Northampton, Spiegelberg y Newberry 1908: lám. xxii (57).

31 Payraudeau 2014: I, 209-218 y 254-258. Recuérdese que una de las marcas textiles (SMDAN 4707) podría referirse a esa institución.

32 Legrain 1892: 61; 1906: 52. Su padre, Pamiu, es conocido por la estatua de la *cachette* de Karnak JE 36940 = CG 42275 (Jansen-Winkel 2007b: 398 (44.37); Payraudeau 2014: I, 155; II, 454 (85.A); <http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck213>, con referencias, consultado: 1/09/2019).

33 Conocido por una estatua de la *cachette* de Karnak, JE 37022 = CG 42277: <http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck158>, con referencias, consultado: 1/09/2019).

vre; hijo de un tal Penpiye (*P(3)-n(j)-Pjy*), fue *jt-ntr n(j) Jmn* “Padre del Dios de Amón”, *w^cb^c q m Jpt-sw^t* “(Sacerdote) puro que entra en Ipetsut” y *mdh-nswt n(j) Pr-Jmn* “Carpintero del Rey de la Casa de Amón”³⁴. Cotejados estos personajes entre sí, puede apreciarse que los títulos del Padief documentado en el área de la TT 11-12 no concuerdan con los de los demás personajes así llamados ni en los títulos exhibidos ni, en los dos primeros casos, en la cronología. Por ello, lo más probable es que se trate de un personaje independiente.

El siguiente personaje que debe ser considerado es Padimut, antropónimo bastante más común, conocido desde el Tercer Periodo Intermedio³⁵. La evidencia del sudario SMDAN 4756 + 4757, que lo presenta como *jt-ntr n(j) Jmn* “Padre del Dios de Amón” y *jmj-r3-šn pr-Jmn* “lesonis de la Casa de Amón” se ve complementada por algunos shabtis, hallados, al igual que los de Padief, dispersos y fragmentados en el entorno de la TT 11-12, y que los describen simplemente como difunto (↓→): *Wsjr P3-djw-Mwt m3^c-hrw* “El Osiris Padimut, de voz verdadera”. Existen bastantes individuos más

o menos coetáneos y vinculados con el clero de Amón que tuvieron ese mismo nombre, de los que se recogen aquí algunos de los que, por sus títulos y tiempo de vida, podrían estar relacionados con este personaje³⁶: 1) un posible [*hm-ntr*] [...] [*Jmn*-[*R*]] *nswt-ntrw* “[sacerdote] [...] [de A]món-[Ra], Rey de los Dioses”³⁷; 2) un *hm-ntr n(j) Jmn-R^c nswt-ntrw* “sacerdote de Amón-Ra, Rey de los Dioses” y *jmj-r3-njw^t t3t(j)* “alcalde y visir”, y quizá descendiente del anterior³⁸; 3) un *jt-ntr mr-ntr* “Padre del Dios y Amado del Dios”, hijo de Horajbit³⁹; 4) un *hm-ntr 3-nw n(j) Jmn-R^c nswt-ntrw* “Tercer Sacerdote de Amón-Ra, Rey de los Dioses”, *jmj-r3-jhw n(j) pr-R^c tp hwt pr-Jmn* “superintendente del ganado de la Casa de Ra en la terraza del templo de la Casa de Amón”, hijo de Nespautyauy⁴⁰; 5) un *hm-ntr n(j) Jmn m Jpt-sw^t jmj 3bd=f hr s3 2-nw jmj st-nt^c n(j) pr-Jmn* “sacerdote de Amón en Ipetsut en su turno mensual en la segunda *phyla* en el rito (diario) de la Casa de Amón”, hijo de Pachauemdimut⁴¹; 6) un *jt-ntr Jmn-R^c nswt-ntrw jmj st^c n(j) Pr-Jmn* “Padre del Dios (de) Amón-Ra, Rey de los Dioses, y asistente de la Casa de Amón”, padre de su homólogo,

34 Louvre E 3370 (escarabeo de corazón), N 2952 A-D (vasos canopos macizos), N 2579 (ataúd), N 3360, N 3803-3804, N 3949-3950, N 4365, N 4528-4529 y N 4828 (cartonajes de un *mummy-case*, entre otros): Barbotin 2005: 110-111; Étienne 2009: 48-49, 55, 72, 98-99, 102-103, 158 y 266.

35 Ranke 1935: 123 (17).

36 Se omiten así, en principio, aquellos personajes cuyo lugar de enterramiento es seguro y distinto del individuo documentado en estas inscripciones.

37 *Anales sacerdotales de Karnak*, frag. 37: Kruchten 1989: 133 y 217-218. Vid. Kitchen 1995: §§ 184 y 270 (Padimut iii).

38 CG 42214: Legrain 1914: 37 (c.3); Jansen-Winkel 2007b: 239-240 (25.45); <https://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck36>, con referencias, consultado: 1/09/2019; CG 42215: Legrain 1914: 38 (d.6); Kruchten 1989: 217-218; Jansen-Winkel 2007b: 240 (25.46); <https://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck188>, con referencias, consultado: 1/09/2019. *Anales sacerdotales de Karnak*, frag. 12: Kruchten 1989: 94, 217-219 y 221. Vid. Kitchen 1995: §§ 184 y 249 (Padimut A/i); Brockman 2011: 102, 107, 108 y 113.

39 CG 42214: Legrain 1914: 36 (b.1-2); Jansen-Winkel 2007b: 239-240 (25.45); <https://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck36>, con referencias, consultado: 1/09/2019.

40 CG 42215: Legrain 1914: 37-38 (a.4-5, d.5); Kruchten 1989: 219 y 239; Jansen-Winkel 2007b: 240 (25.46); <https://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck188>, con referencias, consultado: 1/09/2019. Vid. Kitchen 1995: §§ 184, 270, 290 y 314 (Padimut B/ii); Brockman 2011: 101, 102, 107 y 113; Dodson 2012: 100 y 129.

41 JE 37155 = CG 42218: Legrain 1914: 42-44 (a, d.3, f); Jansen-Winkel 2009: 509-510 (52.288); <https://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ck429>, con referencias, consultado: 1/09/2019. Vid. Kitchen 1995: § 188 (Padimut iv).

Hor⁴². Al igual que sucede con Padief, Padimut, de acuerdo con sus cargos e identidad, no parece contar con documentos fuera de este contexto arqueológico. Por ello, es bastante plausible afirmar que se trata de un personaje inédito hasta la fecha.

En cuarto lugar, Nesimen⁴³, cuyo nombre es extremadamente común entre el Reino Nuevo y la Baja Época, presenta en estos textiles los cargos sacerdotales de *w^cb n(j) Jmn* “(sacerdote) puro de Amón” (SMDAN 4676) y de *jt-ntr n(j) Jmn* “Padre del Dios de Amón” y el gestor de *jmj-r3-šn n(j) Pr-Jmn* “*lesonis* (de la Casa de Amón)”⁴⁴ (ambos en SMDAN 4754). Resulta muy difícil establecer una equivalencia con otros posibles personajes homónimos, dado el elevado número de individuos conocidos, pero sí existe una referencia digna de tener en consideración. Se trata de un texto, asimismo sobre tela, hallado en el enterramiento de Nesychetnebtay, *nbt-pr šm^c(j)t n(jt) Jmn* “Señora de la Casa y Cantora de Amón” enterrada en la *cachette* de Bab el-Gasus. Dicha pieza textil parece haber sido donada por el *jt-ntr n(j) Jmn jmj-r3-šn jrj htpw n(j) Pr-Jmn Nsj-Jmn* “Padre del Dios de Amón, *lesonis* y encargado de los altares de la Casa de Amón, Nesimen”⁴⁵. Ese conjunto se puede fechar por los colgantes de cuero hallados junto a la momia en el pontificado de Psusennes III, el cual es coetáneo de finales del reinado de Siamon y Psusennes II (a fines de la dinastía XXI) y el inicio del reinado de Sheshonq I (al inicio mismo de la dinastía XXII)⁴⁶. La relativamente cercana cronología,

la homonimia y la coincidencia en algunos cargos relevantes de ambos individuos (*jt-ntr n(j) Jmn, jmj-r3-šn*) hacen que la identificación entre estos personajes sea una posibilidad bastante factible.

En cuanto al individuo cuyo nombre se ha conservado de manera fragmentaria, [...]*stn*, es complicado establecer una reconstrucción del posible antropónimo. En un principio podría descartarse un nombre a partir del verbo *hsj*, como *Hst.n-Pth* “Aquella a quien ha alabado Ptah”⁴⁷, escrito con metátesis de respeto. Las razones para ello son que en principio ni entre los fragmentos de momias recuperados ni en el material funerario anejo han aparecido restos que se puedan asociar a un individuo femenino, y que dicho nombre, hasta donde se conoce actualmente, se documenta sólo en el Reino Antiguo. La otra posibilidad es que se tratara de un antropónimo con la estructura Nombre propio masculino singular + *tn(w)* “Fulano es distinguido”⁴⁸, de tal manera que el signo *s* correspondiera al final del nombre propio incluido en él. Por último, tampoco se puede descartar del todo que el nombre propio fuera un hápax **Stn*.

Debe excluirse, además, que este nombre tenga algo que ver con el otro antropónimo documentado, *Snw-wsrjt-h3t* “Senuuserthyat”, y que, hasta donde tengo noticia, parece ser un hápax para el que la grafía de los signos jeroglíficos no parece plantear ambigüedades⁴⁹. La lectura de (X5) como *sn* excluye la posibilidad de leer su inicio como *šn*, dado el paralelo del título

42 Carnarvon y Carter 1912: 49, lám. xli. Este personaje figura en una estela donde aparecen los familiares de *mwt n(jt) (j)m(j)-r(3)-šn n(j)w Jmn Dd-Jmn-jw=f^cnh* “la madre del *lesonis* de Amón Dyedimenufanj”.

43 Ranke 1935: 173 (19).

44 Se puede inferir que esas tareas de gestión las desempeñó en dicha institución a partir de los paralelos aquí documentados.

45 Daressy y Smith 1903: 152-153; Jansen-Winkel 2007a: 230 (11.84). Para la fórmula: Kitchen 1995: § 375.

46 Daressy y Smith 1903: 153; Aston 2009: 178-179 (TG 761 = A.88). Cf. Dodson 2012: 196-197.

47 Ranke 1935: 426 (22); 1952: 308 (4); Backes y Dresbach 2007: 31.

48 Cf. Ranke 1952: 273 (3) (*W3h-jb-R^c-tn(w)* “Uahibra es distinguido”).

49 Que se trata de un antropónimo queda esclarecido por el hecho de que vaya precedido de un título bien conocido y “aislable”.

sacerdotal así llamado que suele acompañar a $w^c b$: además de que la lectura $*w^c b n(j) Jmn sn$ “(sacerdote) puro *shen* de Amón” plantearía el problema de la posición anterior del sintagma genitival $n(j) Jmn$, ese título se escribe invariablemente con el signo $\overline{w^c b}$ (M8, §3)⁵⁰. Se puede proponer de manera provisional que este antropónimo se haya construido a partir del verbo *snj* “asemejarse, parecerse”⁵¹ seguido del nombre de la barca procesional de Amón, Userhat ($Wsr-h3t$), de modo que se tradujera como “Quien se asemeja a la Userhat”. Esta posibilidad, sin embargo, no parece demasiado probable si se considera la grafía dual femenina del término $wstrj$ en $wstrj-h3t$ ⁵². Asimismo, cabría pensar que el grupo $\overline{w^c b}$ fuera leído como el verbo causativo *snht* “hacer victorioso, fortalecer, etc.”⁵³, lectura para la cual, hasta donde he podido llegar a averiguar, no existen paralelos. Persisten, por tanto, las dudas con respecto a la lectura de la identidad de este individuo.

Finalmente, hay que señalar también que en la excavación de la UE 1209 aparecieron algunos shabtis (momiformes y tipo *rais*), de barro cocido pintado imitando fayenza azul verdosa y de una tipología propia de las dinastías XXI-XXII⁵⁴, pertenecientes a un personaje cuyo nombre plantea asimismo bastantes problemas de lectura e identificación y que podría leerse provisionalmente como $(\downarrow \rightarrow) \overline{w^c b} Wsjr Tnbw m3^c-hrw$ “El Osiris Chenbu (?), de voz verdadera”. Si bien no se han encontrado textiles u otro tipo de artefactos pertenecientes a este personaje (cuyo género es asimismo dudoso), resulta plausible que hubiera sido sepultado junto a los demás individuos en ese mismo enterramiento.

6.2 | Los *lesonis* de la Casa de Amón en la dinastía XXII

A partir de los testimonios expuestos, se puede conocer mejor la identidad de los titulares del cargo de $jmj-r3-sn n(j) pr-Jmn$ “*lesonis* de la Casa de Amón” en el periodo en que es peor conocido, el Tercer Periodo Intermedio. A partir de las evidencias presentadas en las páginas precedentes, al dossier de los hasta ahora cinco titulares conocidos de la dinastía XXII⁵⁵ cabe añadir otros tres más que eran desconocidos hasta ahora (tabla 5). Así, si el Nesimen documentado en Bab el-Gasus es el mismo que el enterrado en UE 1209, el suyo sería el caso más antiguo documentado del cargo. Algo parecido cabe decir de Padimut si se toma como válido el criterio cronológico de la representación de Amenhotep I en su sudario, lo que permitiría fijar su ejercicio en el cargo como tarde en el reinado de Osorkon I, al igual que Padief, quien posiblemente vivió bajo dicho monarca de acuerdo con las fechas asociadas con su nombre.

El cargo de $jmj-r3-sn$ “*lesonis* (λεσώνης)” aparece a finales de la dinastía XXI o inicios de la dinastía XXII. La escasez de los testimonios disponibles impide saber con seguridad si ya por entonces presentaba las mismas características que en periodos posteriores (llega hasta la época grecorromana): administración de orden económico, de gran relevancia, en relación con actividades financieras, como muestra su relación con cargo vinculados al tesoro, y como refuerza en este caso el testimonio de Padief, quien en sus shabtis se presenta como escriba del Tesoro. Tampoco es factible saber por ahora si en estos

	Otros títulos (selección)	Fecha aproximada
Nesimen	$w^c b, jt-ntr$	¿fin. XXI– com. din. XXII?
Padimut	$jt-ntr$	fin. XXI–com. XXII (¿Osorkon I?)
Dyedjonsuiufanj	$hm-ntr 4-nw n(j) Jmn$	Osorkon I
Padief	$sh3-pr-hd, mr-ntr$	Osorkon I (?)
Dyedbastetiufanj	$sh3-hwt-ntr n(j) Wsjr$	Osorkon II
Dyedmutiufanj	$jt-ntr mr-ntr$?
Horsaiset	$hrj-wdhw n(j) Pr-Jmn, sh3-t3 n(j) Pr-Jmn$	c. 750 a.C.
Unennefer	$jmj-r3-htmt$	fin. din. XXII

Tabla 5. Titulares del cargo de *lesonis* de la Casa de Amón en la dinastía XXII. Modificado a partir de Payraudeau 2014: 258, fig. 72.

momentos estos cargos se dividían en cuatro secciones (*phylae*), como sucede posteriormente.

El hecho de que estos mismos individuos poseyeran también cargos sacerdotales –tanto relativamente bajos ($w^c b$ ⁵⁶) como ya superiores ($jt-ntr$ ⁵⁷, $mr-ntr$ ⁵⁸), si bien no los más altos (no son $hm-ntr$ ⁵⁹)– podría abogar por el hecho de que esas ocupaciones religiosas fueran un requisito para poder detentar un cargo de gestión que les exigiera tener libertad de movimientos dentro de los dominios de Amón.

Notas finales

Los textiles hallados en la UE 1209, pese a los diferentes problemas que plantean, permiten conocer mejor el perfil social y profesional de los individuos enterrados en esta zona de Dra Abu el-Naga durante la dinastía XXII, cuando parece conocer una intensa actividad, como ha

constatado a lo largo de los últimos años el Proyecto Djehuty. Este análisis preliminar ha permitido poner de manifiesto que personajes muy relevantes de la administración económica de la Casa de Amón, *lesonis* y sacerdotes hasta ahora desconocidos, eligieron esta área como lugar de enterramiento y que quizá –hasta donde permiten inferir los datos actuales– se enterraron siguiendo un criterio más profesional que parental. En ese sentido, se ha apuntado que esa zona de la necrópolis tebana podría ser “el (gran) patio de Amón” ($p3 wb3 (3) n(j) Jmn$) que describen algunos textos y donde parecen haber localizado su sepultura personajes de gran relevancia política, social, económica y religiosa asociados con el templo de Karnak⁶⁰, que en esos momentos conoce un nuevo florecimiento bajo el patrocinio de la dinastía sheshónqida. Es de esperar que la documentación recabada por el Proyecto Djehuty en esa zona continúe aportando datos de gran relevancia al respecto en un futuro cercano.

50 Cf. De Meulenaere 1986: 136-137; Kruchten 1989: 181 y 256.

51 *Wb.* III 456 (17)-457 (2); Hannig 1995: 713. Cf. el empleo de esta raíz en teónimos: Leitz 2002: 360.

52 Cf. De Meulenaere 1986: 138 (e).

53 *Wb.* IV 170 (7-15); Hannig 1995: 722.

54 *Vid.* n. 27.

55 Parker 1962: 31-32; Payraudeau 2014: 258, fig. 72, con referencias.

56 Lefebvre 1929: 14-18; Parker 1962: 31; Kruchten 1989: 251-267; Teeter 2011: 20-21.

57 Lefebvre 1929: 18-20; Parker 1962: 30; Kruchten 1986: 359; 1989: 252; Teeter 2011: 22-24.

58 Lefebvre 1929: 19, n. 2.

59 Lefebvre 1929: 19-22; Parker 1962: 32; Kruchten 1989: 251-267; Broekman 2010; Teeter 2011: 25-27; Payraudeau 2014: 241-246.

60 Rummel 2013: 208, con referencias.

Agradecimientos

Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades HAR2017-88671-R. Quiero dar las gracias a varias personas, sin las cuales este estudio no habría podido materializarse. En primer lugar, al director del Proyecto Djehuty, José M. Galán (CCHS, CSIC) y a Pía Rodríguez, así como a los miembros del Proyecto Djehuty, en particular a Carlos Cabrera, M^a Gudelia García, José Latova y Marisol Solchaga.

Bibliografía

- ABDALLA, A.
1988 "A group of Osiris-cloths of the Twenty-First Dynasty in the Cairo Museum", *JEA* 74: 157-164.
- ALTENMÜLLER, H.
2000a "Lederbänder und Lederhänger von der Mumie des Chonsu-maacheru", *MMV* 30: 73-112.
2000b "Die Mumienbinden des Chonsu-maacheru", *MMV* 30: 113-126.
- ASTON, D.A.
2009 *Burial Assemblages of Dynasty 21-25. Chronology – Typology – Developments*. Wien.
- BACKES, B.; DRESBACH, G.
2007 "Index zu Michelle Thirion, 'Notes d'onomastique. Contribution à une révision du Ranke, PN' 1-14e série", *BMSAES* 8: 1-48.
- BAILLET, J.
1900 "Antiquités égyptiennes du Musée de Vannes", *RT* 22: 39-41.
- BARBOTIN, C.
2005 *La voix des hiéroglyphes. Promenade au Département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre*. Paris.
- VON BECKERATH, J.
1999 *Handbuch der ägyptischen Königsnamen*. Mainz (2^a ed.).
- BROEKMAN, G.
2010 "The Leading Theban Priests of Amun and Their Families under Libyan Rule", *JEA* 96: 125-148.
2011 "Theban Priestly and Governmental Offices and Titles in the Libyan Period", *ŽAS* 138: 93-115.
- CARNARVON, THE EARL OF; CARTER, H.
1912 *Five Years' Explorations at Thebes. A Record of Work Done 1907-1911*. Oxford.
- DARESSY, G.
1902 "Procès-verbal d'ouverture de la momie n^o 29707", *ASAE* 3: 151-157.
1908 "Les cercueils des prêtres d'Ammon (deuxième trouvaille de Deir el-Bahari)", *ASAE* 8: 3-38.
- DARESSY, G.; SMITH, G.E.
1903 "Ouverture des momies provenant de la seconde trouvaille de Deir el-Bahari", *ASAE* 4: 150-160.
- DE MEULENAERE, H.
1986 "Une famille sacerdotale thébaine", *BIFAO* 86: 135-142.
- DODSON, A.
2012 *Afterglow of Empire. Egypt from the Fall of the New Kingdom to the Saite Renaissance*. Cairo, New York.
- ÉTIENNE, M. (DIR.)
2009 *Les portes du ciel. Visions du monde dans l'Égypte ancienne*. Paris.
- HANNIG, R.
1995 *Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800 - 950 v. Chr.)*. Mainz.
- IKRAM, S.; DODSON, A.
1998 *The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity*. London, New York.
- JANSEN-WINKELN, K.
2006a "Relative Chronology of Dyn. 21", en: E. Hornung, R. Krauss y D.A. Warburton (eds.): *Ancient Egyptian Chronology*, Leiden, Boston: 218-233.
2006b "The Chronology of the Third Intermediate Period: Dyns. 22-24", en: E. Hornung, R. Krauss y D.A. Warburton (eds.): *Ancient Egyptian Chronology*, Leiden, Boston: 234-264.
2007a *Inschriften der Spätzeit. Teil I: Die 21. Dynastie*. Wiesbaden.
2007b *Inschriften der Spätzeit. Teil II: Die 22.-24. Dynastie*. Wiesbaden.
2009 *Inschriften der Spätzeit. Teil III: Die 25. Dynastie*. Wiesbaden.
- KAMMERZELL, F.
2009 "Defining Non-Textual Marking Systems, Writing, and Other Systems of Graphic Information Processing", en: P. Andrassy, J. Budka y F. Kammerzell (eds.): *Non-Textual Marking Systems, Writing and Pseudo Script from Prehistory to Modern Times (LingAeg StMon 8)*, Göttingen: 277-308.
- KILLEN, G.; WEISS, L.
2009 "Markings on Objects of Daily Use from Deir El-Medina. Ownership Marks or Administrative Aids?", en: P. Andrassy, J. Budka y F. Kammerzell (eds.): *Non-Textual Marking Systems, Writing and Pseudo Script from Prehistory to Modern Times (LingAeg StMon 8)*, Göttingen: 137-158.
- KITCHEN, K.A.
1995 *The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC)*. Warminster (3^a ed.).
- KRUCHTEN, J.-M.
1986 *Le grand texte oraculaire de Djéhoutymose, intendat du Domaine d'Amon sous le pontificat de Pinedjem II (MRE 5)*. Bruxelles.
1989 *Les annales des prêtres de Karnak (XXI-XXIII^{es} dynasties) et autres textes contemporains relatifs à l'initiation des prêtres d'Amon (OLA 32)*. Leuven.
- LEFEBVRE, G.
1929 *Histoire des grands prêtres d'Amon de Karnak jusqu'à la XXI^e dynastie*. Paris.
- LEGRAIN, G.
1892 "Textes recueillis dans quelques collections particulières", *RT* 14: 54-66.
1906 "Notes d'inspection", *ASAE* 7: 33-57.
1914 *Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire. Statues et statuettes de rois et de particuliers. Tome troisième. Nos 42192-42250*. Le Caire.
- LEITZ, C. (ED.)
2002 *Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, VI h – s (OLA 115)*. Leuven.
- LEPROHON, R.J.
2013 *The Great Name. Ancient Egyptian Royal Titulary (WAW 33)*. Atlanta.
- VON LIEVEN, A.
2001 "Kleine Beiträge zur Vergöttlichung Amenophis' I. – II. Der Amenophis-Kult nach dem Ende des Neuen Reiches", *ŽAS* 128: 41-64.
- NORTHAMPTON, THE MARQUIS OF; SPIEGELBERG, W.; NEWBERRY, P.E.
1908 *Report on some Excavations in the Theban Necropolis during the Winter of 1898-9*. London.
- PARKER, R.A.
1962 *A Saite Oracle Papyrus from Thebes in the Brooklyn Museum [Papyrus Brooklyn 47.218.3]*. Providence.
- PAYRAUDEAU, F.
2014 *Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXII^e dynastie bubastite (BdE 160)*. Le Caire, 2 vols.
- RANKE, H.
1935 *Die ägyptischen Personennamen. Band I. Glückstadt*.
1952 *Die ägyptischen Personennamen. Band II. Glückstadt, Hamburg, New York*.
1976 *Die ägyptischen Personennamen. Band III. Glückstadt*.
- RUMMEL, U.
2013 "Gräber, Feste, Prozessionen: Der Ritualraum Theben-West in der Ramessidenzeit", en: G. Neunert, K. Gabler y A. Verbovsek (eds.): *Nekropolen. Grab – Bild – Ritual*, Wiesbaden: 207-232.

SCHNEIDER, H.D.

1977 *Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden.* Leiden, 3 vols.

SMITH, G.E.

1906 "An account of the mummy of a priestess of Amen supposed to be Ta-usert-em-suten-pa", *ASAE* 7: 155-182.

STEWART, H.M.

1995 *Egyptian Shabtis.* Princes Risborough.

TAYLOR, J.H.

2011 *Mummy: The Inside Story.* London.

TEETER, E.

2011 *Religion and Ritual in Ancient Egypt.* Cambridge.

WINLOCK, H.E.

1926 "The Egyptian Expedition 1924-1925 – The Museum's Excavations at Thebes", *MMAB* 21/3: 1-32.

Consejo editorial

Director

Miguel Ángel Molinero Polo
Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias

Secretaría de edición

Lucía Díaz-Iglesias Llanos
Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

Alba María Villar Gómez
Subdirección General de los Archivos
Estatales (Ministerio de Cultura y Deporte)

Colaborador de edición | English editorial assistant

Kenneth Griffin
Swansea University, Gales, Reino Unido

Consejo de redacción

Antonio Pérez Largacha
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

José Ramón Pérez-Accino
Universidad Complutense de Madrid

Comité científico

Marcelo Campagno
CONICET | Universidad de Buenos Aires

Josep Cervelló Autuori
Universitat Autònoma de Barcelona

María José López-Grande
Universidad Autónoma de Madrid

Josep Padró i Parcerisa
Universitat de Barcelona

M.^a Carmen Pérez Die
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Esther Pons Mellado
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

José Miguel Serrano Delgado
Universidad de Sevilla

Fundadores de la revista

Miguel Ángel Molinero Polo
Antonio Pérez Largacha

José Ramón Pérez-Accino
Covadonga Sevilla Cueva

Trabajos de Egiptología

Papers on Ancient Egypt

Horizonte y perspectiva Trabajos de campo

Editado por | Edited by

Miguel Ángel Molinero Polo | Lucía Díaz-Iglesias Llanos | Alba María Villar Gómez
Daniel Miguel Méndez-Rodríguez | Cruz Fernanz Yagüe | José Ramón Pérez-Accino

Número 10
2019

Índice | Contents

Editorial Miguel Ángel MOLINERO POLO	7
¿Atrapando el solsticio? Un análisis crítico de la orientación de los templos de Deir el-Bahari Juan Antonio BELMONTE, Magdi FEKRI, Miquel SERRA	11
Textos e imágenes sobre textiles de la dinastía XXII de la tumba UE 1018 en Dra Abu el-Naga Francisco L. BORREGO GALLARDO	27
Reflexiones sobre la presencia egipcia en el Levante meridional a finales del período del Bronce Temprano I (ca. 3300-3000 a. C.): a propósito de Tel Erani Marcelo CAMPAGNO	49
Algunas hipótesis sobre el programa decorativo de las paredes en arenisca del Templo de Millones de Años de Tutmosis III Linda CHAPON	63
Seis <i>paddle dolls</i> halladas en una tumba del Reino Medio y su patio en Dra Abu el-Naga Gudelia GARCÍA FERNÁNDEZ	93
Estudio de las reutilizaciones de los espacios funerarios del Egipto antiguo desde una perspectiva del análisis del registro arqueológico David GARCÍA GONZÁLEZ	105
Análisis preliminar de dos momias de la Dinastía XXII halladas en Dra Abu el-Naga y sus amuletos asociados Jesús HERRERÍN, Francisco L. BORREGO GALLARDO	127
El Templo de Millones de Años de Thutmosis III en Luxor: estudio paleopatológico preliminar y nuevas perspectivas Albert ISIDRO	147
Djehutynefer: el redescubrimiento y emplazamiento de su tumba en el urbanismo tebano Ángeles JIMÉNEZ-HIGUERAS	159
Cerámicas cubiertas de barro: datos de algunas vasijas del Segundo Periodo Intermedio/Reino Nuevo halladas en la tumba QH33 de la necrópolis de Qubbet el-Hawa, Asuán María J. LÓPEZ-GRANDE	181
El Edificio B de Tell el-Ghaba como un caso de estudio para repensar la dinámica de la unidad doméstica en el Egipto antiguo Silvia LUPO, Eva A. CALOMINO, Agustina SCARO	201

Trabajos de Egiptología está producida por
Isfet. Egiptología e Historia
con la colaboración del Centro de Estudios Africanos
de la Universidad de La Laguna
y para este número de Egiptología Complutense

C/ Blanco 1, 2º
38400 Puerto de la Cruz
Tenerife - Islas Canarias
España

© De los textos: sus autores y Trabajos de Egiptología

Diseño de arte y maquetación
Amparo Errandonea
aeamparo@gmail.com

Imprime: Gráfica Los Majuelos

Depósito Legal: TF 935-2015
ISSN: 1695-4750

Estudio preliminar sobre la tumba 22, hallada en el noroeste del templo de Millones de Años de Tutmosis III	217
Javier MARTÍNEZ BABÓN	
Elementos arquitectónicos de la capilla funeraria de Sarenput II (QH31) en Qubbet el-Hawa. Caracterización geoquímica	227
Juan Antonio MARTÍNEZ HERMOSO, María José AYORA CAÑADA, Ana DOMÍNGUEZ VIDAL	
Tueris-Oxirrinco. La diosa protectora de Per-Medyed	241
Maite MASCORT ROCA, Esther PONS MELLADO	
Restauración y conservación de un conjunto de estelas de falsa puerta hallado en Heracleópolis Magna (Ehnasya el-Medina, Beni Suef)	257
María Antonia MORENO CIFUENTES	
La explotación de esmeraldas en el Egipto romano. Primeros resultados del <i>Sikait Project</i>	283
Joan OLLER GUZMÁN, David FERNÁNDEZ ABELLA, Vanesa TREVÍN PITA, Oriol ACHÓN CASAS	
<i>C2 Project. The Royal Cache Wadi Survey. 2017 Season</i>	305
José Ramón PÉREZ-ACCINO, Hisham EL-LEITHY	
El templo de Heryshef en Heracleópolis Magna (Ihnasya el-Medina). Trabajos en 2018	315
M. Carmen PÉREZ-DIE, Antonio GÓMEZ LAGUNA	
Análisis técnico de telas con textos y marcas de propietario procedentes de la tumba UE 1018 en Dra Abu el-Naga	335
Pía RODRÍGUEZ FRADE	
Modelado y análisis estructural de la tumba de Khunes (QH34h) en Qubbet el-Hawa. Determinación de las condiciones de estabilidad	359
M.ª Paz SÁEZ-PÉREZ, Luisa María GARCÍA RUIZ	
Estudio preliminar sobre la necrópolis de la Dinastía XI situada al norte del templo de Millones de Años de Tutmosis III	373
Myriam SECO ÁLVAREZ	
Documentación arqueológica tridimensional de la cultura material en la terraza sureste de la necrópolis de Qubbet el-Hawa (Asuán): potencial y difusión pública de resultados	387
Libertad SERRANO LARA, Luisa María GARCÍA GONZÁLEZ	
Un análisis comparativo de los grafitis en la zona tebana: paisaje, ubicación e intencionalidad en los grafitis figurativos del <i>C2 Project. The Royal Cache Wadi Survey</i>	403
Inmaculada VIVAS SAINZ	
Submission Guidelines	421